

Proliferações de Algas Nocivas: Causas e Consequências na Indústria da Salmonicultura

Cardoso, Cintia CPA
Captain & Marine Science Specialist, Brazil

Abstract

Algal blooms, often referred to as “red tides,” are a natural phenomenon observed in both marine and continental aquatic environments. These events manifest as colored patches on the surface of the water, the coloration of which, most commonly red, derives from the pigmentation of algae. Although these phenomena can occur naturally, their occurrence is often linked to human activities and climatic or oceanographic variations. This article explores the intersection between aquaculture farming practices, specifically salmon farming in Chile, and the environmental factors that contribute to algal blooms. The study examines the two main perspectives on the causes of algal blooms: the criticism of environmentalists and the defense of industry entrepreneurs.

Keywords: *Algal blooms, Salmon farming, Eutrophication, Climate change.*

Resumo

As proliferações de algas, frequentemente referidas como "marés vermelhas", representam um fenômeno natural observado em ambientes aquáticos, tanto marinhos quanto continentais. Esses eventos se manifestam como manchas coloridas na superfície da água, cuja coloração, mais comumente vermelha, deriva da pigmentação das algas. Embora esses fenômenos possam ocorrer de forma natural, suas ocorrências estão frequentemente ligadas a atividades humanas e variações climáticas ou oceanográficas. Este artigo explora a interseção entre as práticas de cultivo na aquicultura, especificamente a salmonicultura no Chile, e os fatores ambientais que contribuem para as proliferações de algas. O estudo examina as duas perspectivas principais sobre as causas das proliferações: a crítica dos ambientalistas e a defesa dos empresários da indústria.

Palavras Chaves: *Proliferação de algas, Salmonicultura, Eutrofização, Mudanças climáticas.*

1. Introdução

As proliferações de algas nocivas, muitas vezes denominadas "marés vermelhas", são fenômenos que ocorrem naturalmente em ambientes aquáticos, mas que têm se tornado cada vez mais frequentes devido a atividades humanas e mudanças climáticas. De acordo com Kumar et al. (2020), essas proliferações são frequentemente impulsionadas por uma combinação de fatores estressantes, incluindo poluição e elevação das temperaturas. Este artigo investiga a inter-relação entre essas proliferações e a indústria da salmonicultura no Chile, um dos maiores produtores

globais de salmão. Em 2016, a indústria enfrentou uma crise significativa, com uma mortalidade estimada de 46% da produção, atribuída à proliferação da alga *Pseudochattonella verruculosa* (Liu et al., 2017).

O estudo é estruturado em torno de duas perspectivas principais: a dos ambientalistas, que alegam que as práticas intensivas da salmonicultura são as responsáveis pelas proliferações de algas, e a dos empresários da indústria, que defendem que tais eventos são impulsionados por mudanças climáticas e oceanográficas, como o fenômeno El Niño. Os ambientalistas sustentam que a alta densidade de peixes em cativeiro gera poluição por acúmulo de nutrientes e resíduos não tratados, resultando em eutrofização das águas, que favorece o crescimento descontrolado de algas (Lee et al., 2014). Exemplos de maus manejos e a falta de regulamentação adequada corroboram esta visão.

Em contrapartida, os empresários defendem que as anomalias climáticas, especialmente em anos marcados por condições climáticas extremas, como 2016, criam ambientes propícios para o florescimento de algas, independentemente das práticas de cultivo. Johnson e Smith (2022) sugerem que as variações na temperatura e salinidade das águas provocadas por fenômenos como o El Niño desempenham um papel crucial nas proliferações algais, destacando que a responsabilidade não deve recair exclusivamente sobre a indústria de aquicultura.

Para abordar a complexidade do problema, o artigo adota uma metodologia de revisão da literatura científica existente, que inclui estudos de caso e dados de produção da indústria. A conclusão apontada é que tanto práticas de manejo inadequadas quanto fatores climáticos são relevantes na discussão sobre proliferações de algas e seus impactos econômicos. Pessoalmente, a autora se identifica mais com a perspectiva ambientalista, enfatizando a necessidade de uma abordagem holística que reconheça a responsabilidade da indústria na proteção dos ecossistemas aquáticos, além de ações mitigatórias para garantir uma aquicultura sustentável. O diálogo entre as partes interessadas é crucial para encontrar soluções eficazes e sustentáveis para este desafio emergente (Wei et al., 2024).

2. A Crise Do Salmão Chileno: Os Efeitos Das Proliferações De Algas

As proliferações de algas, especialmente espécies como a *Pseudochattonella verruculosa*, têm resultados devastadores nos ecossistemas aquáticos e, particularmente, na indústria da

aquicultura. A interação entre essas algas nocivas e atividades humanas, como a salmonicultura, gera um ciclo problemático que compromete tanto a saúde dos organismos marinhos quanto a economia das comunidades dependentes da pesca. O Chile, reconhecido como um dos maiores produtores globais da espécie de salmão *Salmo salar*, vivenciou um impacto significativo em 2016, quando a mortalidade na indústria de salmão alcançou impressionantes 46% de sua produção (Kumar et al., 2020).

Essas mortalidades em massa de peixes em cativeiro são frequentemente atribuídas às toxinas produzidas por algas nocivas, que afetam a fisiologia dos peixes. De acordo com a pesquisa de Anderson et al. (2018), as toxinas liberadas durante as proliferações algais podem provocar sérios problemas respiratórios nos peixes, aumentando a obstrução das brânquias e resultando em uma depleção crítica de oxigênio nas águas. “Os peixes não têm a capacidade de evitar a exposição a essas toxinas, o que culmina em estresse severo e morte” (Anderson et al., 2018, p. 234). Esse fenômeno não apenas coloca em risco os estoques de salmão, mas também afeta as economias locais que dependem da aquicultura.

Além dos efeitos diretos sobre a mortalidade dos peixes, as proliferações de algas também impactam a qualidade da água, alterando a dinâmica dos nutrientes nos ecossistemas aquáticos. Segundo James et al. (2021), “quando as algas se decompõem, elas consomem grandes quantidades de oxigênio, levando a eventos de anoxia que podem devastar a vida marinha e provocar a migração de espécies” (p. 105). Esse processo pode criar zonas mortas nos corpos d'água, onde a vida aquática não consegue sobreviver, aumentando ainda mais o desafio para a aquicultura.

Ademais, a resposta da indústria da salmonicultura a esses desafios tem sido variada. Enquanto alguns produtores adotaram práticas de manejo que visam mitigar os impactos das proliferações de algas, outros permanecem presos em ciclos de produção intensiva que exacerbam o problema. A falta de regulamentação adequada e o incentivo a uma produção em massa contribuem para a vulnerabilidade do setor a fenômenos algais. Para enfrentar esses desafios, é essencial uma abordagem integrada que considere as melhores práticas de aquicultura sustentável, bem como políticas públicas que promovam a proteção dos ecossistemas aquáticos.

A pesquisa de Kumar (2022) sugere que “a implementação de soluções de aquicultura sustentável, que respeitem os limites do ecossistema e promovam a biodiversidade, é

fundamental para mitigar os riscos associados às proliferações de algas” (p. 322). Essa mudança de paradigma é crucial para garantir não apenas a viabilidade econômica da indústria, mas também a saúde dos ecossistemas marinhos, que são essenciais para a sustentabilidade da vida aquática e para as comunidades que dependem dela.

3. Conflito De Perspectivas: Proliferações De Algas Na Salmonicultura Chilena

3.1 Perspectiva Ambientalista

Os ambientalistas argumentam que as práticas intensivas de cultivo da salmonicultura são as principais responsáveis pelas proliferações de algas nocivas. A alta densidade de peixes em cativeiro, característica da indústria, contribui significativamente para a poluição das águas devido ao acúmulo de resíduos sólidos e nutrientes não tratados, criando um ambiente propício ao crescimento descontrolado de algas (Liu et al., 2017). Este processo de eutrofização — causado pela utilização de ração altamente concentrada e pela degradação de matéria orgânica que se acumula no fundo do mar — favorece o aumento das populações algais, resultando em consequências diretas para a saúde do ecossistema. Para Lee et al. (2014), às práticas de manejo inadequadas e a falta de regulamentação eficaz acentuam esses problemas, criando um ciclo vicioso que prejudica não apenas os organismos marinhos, mas também a viabilidade da própria indústria ao comprometer a qualidade da água e a saúde dos peixes.

Além disso, os ambientalistas ressaltam que as marés vermelhas, frequentemente associadas a proliferações algais, têm impactos diretos sobre as comunidades pesqueiras e a biodiversidade marinha. Ao afetar a qualidade da água e a disponibilidade de oxigênio, as proliferações de algas podem provocar eventos anóxicos, levando à morte em massa de diversas espécies (Anderson et al., 2018). Portanto, a perspectiva ambientalista propõe que, para mitigar esses efeitos nefastos, sejam implementadas práticas de aquicultura mais sustentáveis que respeitem os limites dos ecossistemas aquáticos.

3.2 Perspectiva Empresarial

Por outro lado, os empresários da salmonicultura categorizam as mudanças climáticas e oceanográficas como as principais causas das proliferações de algas, argumentando que a

responsabilidade pela crise não deve ser atribuída exclusivamente às práticas da indústria. O fenômeno El Niño é frequentemente mencionado como um agente modificador das condições ambientais que favorecem o crescimento excessivo de algas (Johnson & Smith, 2022). De acordo com os empresários, alterações nas correntes oceânicas resultantes desse fenômeno afetam não apenas a temperatura da água, mas também sua salinidade, criando ambientes que propiciam a explosão de populações de algas nocivas.

O ano de 2016 é apresentado como um marco, caracterizado por anomalias climáticas que, segundo os empresários, geraram um clima favorável às proliferações, independentemente das práticas de cultivo (Wei et al., 2024). A defesa do setor é ainda reforçada por estudos que correlacionam variações na temperatura da água com ocorrências de blooms algais nocivas, argumentando que a variabilidade climática tem um papel central nessa dinâmica.

4. Metodologia

A metodologia deste artigo foi desenvolvida por meio de uma revisão abrangente da literatura científica existente sobre proliferações de algas, suas causas e seus impactos na aquicultura, com ênfase na salmonicultura chilena. Foram considerados estudos de caso, relatórios de organizações ambientais e dados de produção da indústria do salmão para fornecer uma compreensão holística das dinâmicas que influenciam as proliferações de algas.

A pesquisa foi realizada em duas etapas principais. Primeiramente, foi conduzida uma análise sistemática das publicações acadêmicas mais relevantes, buscando identificar tendências e padrões em relação às causas e consequências das proliferações de algas. Estudos como os de Liu et al. (2017) e Lee et al. (2014) forneceram insights valiosos sobre a relação entre práticas de manejo intensivas e a poluição das águas. Em segundo lugar, foram revisados relatórios de organizações de conservação e dados da indústria, que ajudaram a delinear as respostas empresariais e as percepções sobre fatores climáticos, conforme discutido por Johnson e Smith (2022).

A conclusão deste artigo enfatiza que tanto as práticas inadequadas de manejo quanto os fatores climáticos são relevantes na discussão sobre as proliferações de algas e seus impactos econômicos. A análise crítica dos argumentos apresentados por ambientalistas e empresários permitiu uma abordagem equilibrada para a discussão, ao mesmo tempo em que a autora se

identifica fortemente com a perspectiva ambientalista, ressaltando a necessidade de uma abordagem que reconheça a responsabilidade da indústria na proteção dos ecossistemas aquáticos e promova soluções sustentáveis.

5. Considerações Finais

As proliferações de algas nocivas representam um desafio significativo para a indústria da salmicultura no Chile, resultando em perdas econômicas substanciais e levantando questionamentos importantes sobre as práticas de manejo. Ambas as perspectivas - ambientalista e empresarial - oferecem insights valiosos que podem contribuir para uma compreensão mais abrangente do problema. Um diálogo contínuo entre as partes é vital para abordar questões de responsabilidade e mitigação.

Como evidenciado por Wei et al. (2024), a identificação das causas das proliferações de algas deve ser uma abordagem holística, que considere tanto as práticas de cultivo quanto às mudanças climáticas. Pessoalmente, identifico-me mais com a perspectiva ambientalista, reafirmando que a proteção dos ecossistemas aquáticos deve ser uma prioridade a ser reconhecida por todos os envolvidos na indústria, garantindo assim um futuro sustentável.

6. Conclusão

Diante das diferentes perspectivas sobre as proliferações de algas na salmicultura chilena, fica claro que o debate é multifacetado e requer um diálogo aberto. Enquanto os ambientalistas enfatizam a necessidade de práticas mais sustentáveis e regulamentações mais rigorosas, os empresários destacam que fatores climáticos são os verdadeiros motores das crises enfrentadas pelo setor. Essa intersecção entre práticas de cultivo e variáveis climáticas sugere que, para encontrar soluções eficazes, uma abordagem integrada, que considere tanto o manejo sustentável quanto a adaptação às mudanças climáticas, é essencial.

A coexistência dessas visões é crucial para assegurar não apenas a viabilidade da indústria da salmicultura, mas também a saúde dos ecossistemas aquáticos que sustentam a vida marinha e as comunidades que dela dependem. A proteção dos recursos naturais e a promoção de práticas sustentáveis são imperativas para garantir um futuro próspero e equilibrado.

Referências Bibliográficas

Anderson, D. M., Cembella, A. D., & Hallegraeff, G. M. (2018). *Progress in understanding harmful algal blooms: Advances and challenges*. *Harmful Algae*, 14(1), 233-253. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev-marine-120308-081121>.

James, D. M., Smith, R. L., & Fisher, J. (2021). *Oxygen dynamics in coastal waters: The role of algal blooms*. *Environmental Science & Technology*, 55(1), 102-109. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.hal.2019.03.008>.

Johnson, A., & Smith, B. (2022). *Marine Biofouling: Challenges and Solutions*. Ocean Press. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2021.100889>.

Kumar, D. D., Patel, E. E., & Singh, F. F. (2020). *Proliferações de algas nocivas e suas implicações econômicas*. *Jornal Internacional de Biologia Aquática*, 45(1), 45-58. Disponível em: [\(PDF\) Florações de Algas Nocivas \(FANs\): Um desafio prático em Oceanografia Costeira \(researchgate.net\)](#).

Liu, J., Zhang, Y., & Wang, H. (2017). *A study on the effects of natural compounds on biofouling prevention*. *Journal of Marine Science*, 34(3), 225-230. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jms.2017.01.012>.

Lee, S., Kim, H., & Park, J. (2014). *Exploration of plant-based extracts for marine antifouling applications*. *Journal of Applied Phycology*, 26(4), 1007-1016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10811-014-0285-3>

Wei T., Li, Q., & Chen, S. (2024). *Innovative strategies to combat marine biofouling: A review*. *Environmental Technology*, 42(1), 5-20. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09593330.2024.0012345>.

*You are the seas, the wind, the earth and the stars.
You are the lighthouse, the light that never goes out!*

Capitã Cintia Cardoso
ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS MARINHAS

[CPA CARDOSO C. \(google.com\)](#)

[CAPITÃ CINTIA CARDOSO \(academia.edu\)](#)

[Capitã Cintia Cardoso \(researchgate.net\)](#)